

SECVENȚE ALE TRECUTULUI – IMAGINI UITATE –
GENERAL I. RĂȘCANU
Sequences of the past – forgotten images – General I. Rășcanu

CZU:94(498)(092)

Mihai-Cristian ȘELARU

Doctor în științe istorice, muzeograf,
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Doctor of historical sciences, museographer,
„Ștefan cel Mare” County Museum Vaslui
E-mail: mihai_selaru@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-3082-6412

Maria-Cristina ȘELARU

Profesor de istorie, gr. I,
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui
History teacher, first degree in education,
„Dimitrie Cantemir” Secondary School Vaslui
E-mail: selarucristina81@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3281-2412

Summary. The image of the general and the high dignitary I. Rășcanu, taken from the yellowed pages of the archives, presents the face of a man who has remained in history through his deeds. He was the soldier who went through 3 wars (the Second Balkan War, the First World War, and the Second World War). He was a minister in several governments, but also a deputy and senator in several legislatures. Although he was not an „honor seeker”, after 1948, he was persecuted by the brutally established regime in Romania. By sentence no. 2249, of August 19, 1950, General I. Rășcanu received a sentence of 20 years of forced labor and 10 years of civic degradation, as well as confiscation of property. He was imprisoned at the Sighet penitentiary together with academics, high church leaders and high dignitaries such as: Victor Bădulescu, Gheorghe I. Brătianu, Pantelimon Halippa, Iuliu Hossu, Ioan Lupaș, Iuliu Maniu, Ion I. Nistor, Ion Mihalache, Gheorghe Tătărăscu, Constantin C. Giurescu etc. General I. Rășcanu passed away, at the age of 78 years and 52 days, on February 25, 1952. He was the 21st deceased, among the great dignitaries from the Sighet penitentiary.

Keywords: general, I. Rășcanu, minister, mayor, Sighet penitentiary

„Excelent ofițer din toate punctele de vedere,
inteligent, disciplinat și activ. Va face onoare țării sale.”¹.

Dragă cititorule,

Chipul unui om poate spune foarte multe despre starea lui de spirit, precum și despre emoțiile pe care le trăiește. El trădează clipele de fericire sau de supărare ale posesorului. Deseori, trecem pe lângă un personaj fără a ne întreba cine este și ce a făcut. De cele mai multe ori, marile figuri care s-au remarcat, la un moment dat, prin misiunea lor în istorie, nu doresc să fie cunoscute decât prin prisma acelor clipe în care cu adevărat au avut și, au jucat un rol important. Istoria nu uită aceste chipuri iar conștiința noastră nu le poate ascunde, deoarece numele lor nescrise sau scrise pe cruci din lemn sau marmură, poartă mai departe povestea faptele din trecut.

¹ Constantin Ucrain, Sandu Martinescu, *Artileriști pe treptele ierarhiei militare*, București: Editura Pro Transilvania, 2006, p. 37.

Fiecare dintre noi, atunci când eram mici, am avut câte un erou, pe care l-am îndrăgit, pentru spiritul și curajul său, și care poate a ajuns celebru prin faptele sale. El într-un fel sau altul, ne-a transformat personalitatea și caracterul. Sunt multe astfel de personaje, care și-au pus amprenta și au modelat secole întregi în cultura noastră sau în cea europeană, iar acum practic sunt necunoscuți. Poate astfel, trebuie să vorbim de reforma individului, și despre calea pe care trebuie să o urmăm, cea a adevărului.

Eroul nostru și-a păstrat coloana dreaptă și s-a ridicat deasupra nedreptăților, nu s-a lăsat, nu a fost trist nici măcar atunci când ușile grele și ruginite ale închisorii nu i-au mai dat dreptul să vadă lumina soarelui. A fost întotdeauna demn.

Un astfel de om, a cărui chip vine din vremuri trecute, a fost și I. Rășcanu, care a avut întotdeauna imaginea realului, a văzut situația de la firul ierbii, și a avut mereu linia orizontului dreaptă. Neconținut a încercat să înțeleagă angrenajul în care a fost aruncat. Nu a fost un „pofitor de onoruri”² și a dorit întotdeauna să fie de folos țării sale³.

Generalul I. Rășcanu în timpul Primului Război Mondial. ACNSAS), dos. Ion Rășcanu, f. 38.

Carte poștală ilustrată – General de brigadă I Rășcanu – 1920. Colecția Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Secția Istorie Modernă și Contemporană, Nr inv. 786 b.

Marele filozof Constantin Rădulescu-Motru rostea la 28 decembrie 1947: „Am început în credință că România este santinela de la Răsărit a civilizației europene și astăzi în mijlocul unei mulțimi de români terorizați. [...] Viața românească a rupt-o cu trecutul. [...] Ce bătrânețe amărâtă mi-a hărăzit Dumnezeu”⁴.

Considerăm că datoria noastră este aceea de a deschide îngălbenitele și prăfuitele file ale unor dosare sau cărți, pentru a realiza o inedită frescă a unui general și înalt demnitar, a scoate

² Andrei Pleșu, *Despre frumusețea uitată a vieții*, București: Editura Humanitas, 2011, p. 24.

³ Nicolae Iorga, *Istoria românilor în chipuri și icoane*, Craiova: Editura Ramuri, f. a., p. 5.

⁴ Constantin Rădulescu-Motru, *Revizuire și adăugiri*, Vol. V, București: Editura Floarea Darurilor, p. 70.

General I. Rășcanu – Primar al Vasluiului, în fața Mausoleului Peneș Curcanul Vaslui. Colecția Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Secția Istorie Modernă și Contemporană, Nr. inv. 785 b.

din abis adevărul și numai adevărul, despre cel care a fost și va rămâne pentru toți, prin faptele sale, I. Rășcanu.

În continuare, vom prezentăm imaginea, așa cum a fost ea, a lui I. Rășcanu, a cărui fir de viață s-a terminat trist, între pereții penitenciarului din Sighetul Marmăției, unde între anii 1950 și 1955 au mai fost închiși și Victor Bădulescu, Gheorghe I. Brătianu, Pantelimon Halippa, Iuliu Hossu, Ioan Lupaș, Iuliu Maniu, Ion I. Nistor, Ion Mihalache, Gheorghe Tătărașcu, Constantin C. Giurescu ș.a.⁵.

Născut la Cahul, în data de 4 ianuarie 1874, ca fiu al lui Elefterie și a Elenei Rășcanu, acesta va ajunge la Vaslui, „târg vechi lângă apa Vasluiului [...] și care a fost (n. n) câte odată și scaun domnesc”⁶, acolo unde s-au mutat părinții lui, pentru a activa ca profesori la Școala Nr. 1 de Băieți⁷, instituție pe care a urmat-o și viitorul general, fiind coleg cu Gheorghe Ghe. Mironescu⁸.

⁵ Gheorghe Mihai Bârlea, Andreea Doboș, *Elita academică în închisoarea politică de la Sighet (1950–1955)*, Baia Mare: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, 2017, p. 20-21.

⁶ Gheorghe Ghibănescu, *Surete și izvoade, Vaslui studiu și documente*, Vol. XV, Institutul de Arte Grafice „Viața Românească”, Iași, 1926, p. V.

⁷ Mai era cunoscută și sub numele de „Școala particulară de băieți «Hagi Chiriac» Vaslui”.

⁸ Gheorghe Gh. Mironescu – Profesor universitar și om politic român. A făcut parte din Partidul Conservator, Partidul Conservator-Democrat, Partidul Național Român, Partidul Național-Țărănesc și Frontul Renașterii Naționale. A fost deputat și senator în mai multe legislaturi. A fost ales vicepreședinte al Senatului. A fost ministru al Instrucțiunilor Publice (17 decembrie 1921 – 19 ianuarie 1922), ministru al Afacerilor Străine (10 noiembrie 1928 – 7 iunie 1930; 13 iunie – 8 octombrie 1930; 10 octombrie 1930 – 4 aprilie 1931), președinte al Consiliului de Miniștri (7 – 8 iunie 1930; 10 octombrie 1930 – 4 aprilie 1931), ministru de Finanțe (6 iunie – 10 august 1932; 11 august – 17 octombrie 1932), ministru de Interne (14 ianuarie – 9 octombrie 1933); vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în guvernele Iuliu Maniu (20 octombrie 1932 – 12 ianuarie 1933) și Alexandru Vaida-

Fotografie reprezentându-l pe general I. Rășcanu – Primar al Capitalei, la biroul de lucru. Colecția Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Secția Istorie Modernă și Contemporană, Nr. inv. 786 c.

În perioada 1891–1893, I. Rășcanu a frecventat Școala de Ofițeri din București. A continuat apoi cu Școala de Artilerie și Geniu din București (1895–1897) și Școala Superioară de Război (1898–1900)⁹, pe care a absolvit-o cu „distincțiune”. A fost coleg cu viitorii generali C. Găvănescu, Gh. Dabija, Ernest Broșteanu, Ștefan Holban și Ion Vernescu¹⁰.

La 16 iulie 1893 a fost avansat la gradul de sublocotenent, iar la 1 aprilie 1896 îl găsim locotenent, fiind apreciat ca: „...un excelent ofițer din toate punctele de vedere, inteligent, disciplinat și activ. Va face onoare țării noastre. A terminat cursurile Școlii de Aplicație cu un succes strălucit, fiind clasificat primul din 36 ofițeri elevi. Nu am decât laude și mulțumiri să aduc acestui excelent ofițer pentru modul inteligent cum a știut să profite de timpul cât a fost în școală”¹¹. La data de 10 mai 1903 a fost înaintat la gradul de căpitan, rapoartele descriindu-l ca fiind: „ofițerul [care] a manifestat mult interes pentru instruirea elevilor din școală, în spiritul cerințelor programului de studiu, instruire și educare. El a asigurat în permanență executarea în bune condiții a exercițiilor cu tunul, la tragerile de luptă, la școala de călărie și pregătirea ochitorilor, dând dovadă de foarte mult zel și interes în perfecționarea instrucției în aceste ocazii”¹², apoi locotenent-colonel (1 aprilie 1914), colonel (1 aprilie 1916), general de brigadă (1 septembrie 1917), general de divizie (1922), pentru ca la 23 decembrie 1942 să fie avansat la gradul de general de corp de armată(r).¹³

Ca militar a servit în mai multe regimente. A îndeplinit multiple funcții în cadrul unităților militare în care a servit: Regimentul 4 Artilerie Roman (1893–1895; 1897–1898), Regimentul

Voevod (14 ianuarie – 9 noiembrie 1933); ministru subsecretar de Stat (10 februarie – 30 martie 1938), în guvernul patriarh Miron Cristea, precum și consilier regal, din 30 martie 1938. Gheorghe Gh. Mironescu a încetat din viața la 23 iulie 1956, la vârsta de 82 de ani, la Iași.

⁹ Adrian Stroea, Marin Ghinoie, *Din elita Artileriei*, București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012, p. 276.

¹⁰ Idem, *File din istoria artileriei. Fapte întâmplări și oameni*, București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2015, p. 286.

¹¹ Arhivele Militare Naționale Pitești (în continuare AMN), Memorii Bătrâni – Litera R, Generali 7, Dosarul personal I. Rășcanu, f. 3 v.

¹² *Ibidem*, f. 6 v.

¹³ Adrian Stroea, Marin Ghinoie, *File din istoria artileriei ...*, p. 286.

9 Artilerie Craiova (1903–1904), Regimentul 7 Artilerie Focșani (1905–1906), Regimentul 2 Artilerie Iași (1906), Marele Stat Major (1906–1907), Regimentul 8 Artilerie Roman (1907). De asemenea, generalul I. Rășcanu a activat și ca profesor la Școala de Artilerie și Geniu București (din 1903), precum și la Școala Superioară din București (din 1906). A fost atașat militar al României în Germania (1907–1911). A deținut și funcții, precum cea de șef de cabinet al ministrului de război Nicolae Filipescu (1911–1912); șef birou operații / Secția I / Marele Stat Major (1911–1914); șef al Secției Operații / Marele Stat Major (1914–1916). În perioada participării României la prima conflagrație mondială a fost atașat pe lângă Statul Major francez (1916); comandant al Brigăzii 15 Artilerie (1917–1918), comandant al Diviziei 1 Vânători (1918); secretar general al Ministerului de Război (1918–1919). Arthur Văitoianu considera că: „În clipele grele pe care țara și armata le-au trecut și trec afirm că generalul Rășcanu, în calitate de secretar general, mi-a dat cel mai luminat concurs la care mă puteam aștepta în această situație grea pentru țară”¹⁴. A devenit ministru de război (27 septembrie 1919 – 28 noiembrie 1919; 1 decembrie 1919 – 2 martie 1920; 13 martie 1920 – 13 decembrie 1921). A demisionat din armată la 1 ianuarie 1922¹⁵.

A fost ministru, dar și edil al orașului Vaslui și București în timpul mai multor guverne: comisar superior al guvernului pentru Basarabia și Bucovina (5 ianuarie – 4 iunie 1927; 1931)¹⁶; ministru de stat în guvernul Iorga – Argetoianu (1931–1932); primar al orașului Vaslui (1938–1942); primar al Bucureștiului (1942–1944); deputat (ales în 1920, 1926, 1928, 1931); senator (ales în anul 1920 și 1930). Generalul I. Rășcanu a fost membru al Partidului Poporului, al Partidului Național Liberal.

La 28 februarie 1918, generalul I. Rășcanu din Ordinul 854, l-a înlocuit pe generalul Ernest Broșteanu, pe sectorul Tighina-Chișinău. La 1 martie 1918 Statul Major al lui I. Rășcanu a ajuns la Chișinău, de unde a condus întreaga operațiune de „apărare a Basarabiei”¹⁷. Astfel spus, detașamentul „General Rășcanu” format din: Escadronul din Regimentul 1 Călărași, Regimentele 1,2,3,6 și 10 Vânători, Divizionul 31 Obuziere, Regimentul 31 Artilerie, a înlocuit Divizia 11 Infanterie, care a fost demobilizată. Detașamentul „General Rășcanu” era însărcinat cu „supravegherea căilor ferate, a gărilor respective și a zonei dimprejur”¹⁸ a localităților Tighina, zona Orhei (Dubăsari), zona Chișinău. Ordinele au fost date în urma analizelor făcute de Marele Cartier General român, întocmite de locotenent-colonel Oprescu și semnate de generalul Constantin Prezan¹⁹.

A mai avut și demnitatea de comisar superior al guvernului pentru Basarabia și Bucovina, cu rang de ministru. În această calitate, generalul de divizie I. Rășcanu a arătat o deosebită grijă pentru ridicarea standardului de viață pentru populația din aceste zone, dar și pentru prosperitatea vieții culturale, economice și sociale²⁰.

Spirit inventiv și inovativ, acesta a luat o serie de măsuri administrative, în plan militar și nu numai, punându-și încă odată amprenta decisivă printr-o serie de dispoziții legislative, în sprijinul ostașului român și a cetățenilor.

¹⁴ AMN, *Op. cit.*, f. 67-67v.

¹⁵ Adrian Stroea, Marin Ghinoie, *File din istoria artileriei ...*, p. 286-287.

¹⁶ George Anghel, *Festivitatea instalării înaltului comisar al guvernului în Basarabia*, in: „România Nouă” (ziar național independent), Anul IV, No. 18 (415), 27 Ianuarie 1927, Tipografia Eparhială-Curtea Românească, Chișinău, f.1.

¹⁷ Ion Giurcă, *Generalul Ernest Broșteanu – Eliberator al Basarabiei*, București: Editura Militară, 2020, p. 245.

¹⁸ *Ibidem*, p. 243-244.

¹⁹ *Ibidem*, p. 245.

²⁰ *** *Figuri contemporane din Basarabia*, Editura A.R.P.I.D., Chișinău, 1939, p. 114; vezi și Șelaru Mihai-Cristian, *General I. Rășcanu – Un memoriu uitat*, in: Țara Bârsei (Revistă de cultură), Anul XVI (XXVII), Serie nouă, Nr. 16, DTP: Design 2 PREPPRESS SRL, Brașov, 2017, p. 155-156.

General I. Rășcanu – Penitenciarul Sighet.
ACNSAS, dos. Ion Rășcanu, f. n.

Prin Decizie ministerială No. 466 din 6 august 1920, privind instrucțiunile pentru funcționarea serviciului militar la aeronautica militară și examenul personalului navigator, privind propunerea făcută de Direcția a VI-a militară prin Referatul nr. 9124 din 8 iulie 1920, până la modificarea legii organice, general I. Rășcanu a introdus funcționarea serviciului sanitar la aeronautica militară. În aceste condiții, ministrul general de brigadă decidea: „Art. 1. Se aprobă de noi următoarele instrucțiuni pentru funcționarea serviciului sanitar la aeronautica militară și examenul personalului navigator. Art. 2. Direcția VI sanitară și direcția aeronautică sunt însărcinate cu executarea acestor instrucțiuni. Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al Oastei servind drept notificare”²¹.

În calitate de ministru de război, generalul I. Rășcanu, a susținut la 8 iulie 1921, în ședința Corpurilor legiuitoare ale României, Legea pentru organizarea clerului militar, prima lege din istoria Bisericii și Armatei de la noi, care prevedea ca asistența religioasă pentru militari să devină o permanență.

În expunerea de motive, a menționat faptul că: „armata care a luptat în condiții extrem de grele, grație pregătirii ei sufletești a putut să înfrunte cele mai grele timpuri și să treacă pe lângă flagelul teribil al bolșevismului, care a prins în focul său și mistuit formidabila armată rusească [...] sentimentul religios a fost veșnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoțimea militară care a însoțit armata în timpul războiului a fost mai presus de orice laudă și ca adevărați apostoli preoții nu au părăsit un moment postul lor sfânt și de onoare, ajutând ofițerimea spre a putea duce la gloria trupelor noastre”²².

Pentru a întreține și lărgi cunoștințele militare ale soldaților, precum și pentru a concretiza învățămintele trase din Primul Război Mondial, generalul I. Rășcanu a fost inițiatorul, împreună cu generalul Constantin Christescu, șeful Marelui Stat Major, al reînființării revistelor militare.

²¹ „Monitorul Oficial” (în continuare M.O.), Nr. 111/21 august 1920, p. 3932.

²² Idem, Nr. 154/ 22 martie 1922, p. 4357; vezi și Aurel Pentelescu, Gavril Preda, *Jertfa preoților mobilizați în războiul pentru întregirea neamului*, s.l., s.a., p. 4.

Era un imbold, ca în armata română să revină „scrisul militar românesc [care] încrustează în evoluția lui istorică un eveniment rar și înălțător”²³. Astfel se dorea să se scrie o „o istorie nepărtinitoare [...] suferințele de tot felul îndurate de întregul popor și de întreaga armată”²⁴.

De asemenea, a contribuit la organizarea conducerii armatei române, la luarea hotărârilor privitoare la starea armatei române și activitatea Ministerului de Război, la instrucțiuni pentru organizarea unor cantine speciale, la Mausoleul Peneș Curcanul: „Am construit de asemenea fără nici un ban dela Stat (ci numai fonduri strânse de mine) un mausoleu al eroilor morți pentru Țară în războaiele din 1877–1878 și 1916–1919, unde s-au înhumat osemintele a peste 10.000 de eroi. Acest mausoleu este o adevărată podoabă arhitectonică, care cinstește și preamărește, astfel cum se cuvine, jertfa miilor de fii ai poporului, morți pentru apărarea moșiei strămoșești”²⁵.

Tot el preciza: „ca primar al orașului Vaslui, am construit multe străzi și am ținut orașul în cea mai complectă stare de curățenie, deși în anii 1941–1942, orașul Vaslui găsindu-se aproape de zona operațiilor de război, era străbătut în mode permanent, de zeci de mii de oameni și de mii de vehicule grele.

Orașul Vaslui fusese foarte greu avariat de cutremurul din 10 Noembrie 1940; mai toate localurile autorităților și Instrucțiunilor Publice, fuseseră distruse (Prefectura, Tribunalul, Primăria, Școalele Primare, Pomperia) [...] străzile orașului erau acoperite de imense cantități de dărmături”²⁶.

După anul 1948, generalul I. Rășcanu a început să fie persecutat. Prin sentința Nr. 2249, din 19 august 1950 „acuzatul I. Rășcanu, de profesie pensionar militar[...] să sufere la 20/ douăzeci/ ani muncă silnică și 10/zece ani degradare civică cu confiscarea averii”²⁷.

General I. Rășcanu s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani și 52 de zile, în data de 25 februarie 1952. Este al 21-lea decedat din rândul marilor demnitari din penitenciarul Sighet. Actul de moarte are numărul 121, actul de verificare a morții este Nr. 34 din 25 februarie 1952, certificatul de moarte, care a fost anulat, are seria Mc. Nr. 370571, iar cele mai multe date din actul de deces nu corespund realității²⁸.

Am încercat să prezentăm în rândurile de mai sus un chip intrat în istorie prin faptele sale de arme. Dar generalul I. Rășcanu nu a luptat doar cu arma, ci și cu intelectul, „facultatea cea mai înaltă a sufletului”²⁹. Am dorit să zugrăvim locurile pașilor pe care acesta i-a urmat, punând la bătaie propria sa minte și îmbrățișând cu atâta convingere adevărul.

Astfel, generalul I. Rășcanu a fost militarul care a ascultat ordinul, dar care în orice moment și-a lăsat mintea să lucreze. Deși a primit direcții precise „luate cu încredere”, a trecut mereu totul prin filtrul propriul său intelect. Toată viața lui a fost un examen, mereu a fost cel care „și-a sfredelit mintea”, și nu s-a risipit în nici un moment îndoielilor. A dorit să nu calce pe drumul minat al uitării, iar țara a avut-o mereu în suflet și inimă. Ca orice om a fost supus și greșelilor. După 1948 a scris greu cu penița tot ceea ce nu era adevărat, iar sistemul acelei perioade l-a prezentat drept opusul a ceea ce a reprezentat el. A fost generalul care, mărturisind adevărul, a întâlnit ușile grele și reci ale închisorii, iar drumul lui a fost curmat brusc și crunt „sub o brazdă de pământ” fără lumânare și cruce, asemenea multor demnitari și buni români.

²³ Din trecutul „României militare” (cu prilejul comemorării a șaptezeci de ani dela apariția ei în viața armatei 1864–1939), București: Tipografia Marelui Stat Major, 1939, p. 1.

²⁴ *Ibidem*, p. 275.

²⁵ Arhivele Consiliului pentru Studiarea Arhivelor Securității (în continuare ACNSAS), dos. Ion Rășcanu, f. 38.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*, f. 159.

²⁸ Nuțu Roșca, *Închisoarea elitei românești. Compendiu*, Sighetul Marmației: Tipografia Aska Grafica, 2006, p. 162.

²⁹ John Loche, *Eseu asupra intelectului omenesc*, Vol. I, București: Editura Științifică, 1961, p. 1.